

**KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOG KADRLAR
MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI**

**WAYS TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF TEACHING STAFF IN
VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS**

**ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Yusupov Nodir Baxriddinovich

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tel.: +998 93-574-81-61

E-mail: javohiryusupov@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlarida pedagog kadrlar menejmentini takomillashtirish masalalari kompleks tahlil qilingan. Unda pedagog kadrlarni tanlash, ularning kasbiy rivojlanishi, motivatsiyasi va faoliyatini baholash tizimidagi dolzarb muammolar ochib berilgan. Tadqiqotda xorijiy tajriba, xususan Finlyandiya, Janubiy Koreya, Germaniya va Singapur mamlakatlaridagi ilg'or boshqaruv yondashuvlari chuqur o'rganilib, ularning milliy ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Maqolada pedagog kadrlar menejmentidagi tizimli muammolar – eskirgan boshqaruv mexanizmlari, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi sust hamkorlik, motivatsiya tizimining zaifligi, raqamli texnologiyalarning yetarli joriy etilmaganligi va baholashning subyektivligi kabi masalalar tahlil etilgan. Shuningdek, strategik HR-menejmentni joriy etish, kompetensiyaga asoslangan tanlov tizimini takomillashtirish, uzluksiz kasbiy rivojlanishni ta'minlash, dual ta'lim modelini kengaytirish va raqamli boshqaruv platformalarini yaratish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: *kasbiy ta'lim, pedagog kadrlar, menejment, kompetensiya, motivatsiya, raqamli texnologiyalar, dual ta'lim, innovatsiya, boshqaruv.*

Annotation. This article presents a comprehensive analysis of improving the management of pedagogical staff in vocational education institutions. It examines current challenges in teacher selection, professional development, motivation, and performance evaluation systems. The study thoroughly explores advanced management approaches from international experience, particularly in Finland, South Korea, Germany, and Singapore, and assesses the possibilities of adapting them to the national education system.

The article analyzes systemic problems in pedagogical staff management, such as outdated management mechanisms, weak cooperation between educational institutions

and industry, insufficient motivation systems, inadequate implementation of digital technologies, and the subjectivity of performance evaluation. Furthermore, it develops scientific and practical recommendations for implementing strategic HR-management, competency-based selection systems, continuous professional development, expanding dual education models, and creating digital management platforms.

Keywords: *vocational education, pedagogical staff, management, competencies, motivation, digital technologies, dual education, innovation, governance*

Аннотация. В данной статье проводится комплексный анализ вопросов совершенствования менеджмента педагогических кадров в учреждениях профессионального образования. В ней раскрываются актуальные проблемы отбора педагогических кадров, их профессионального развития, мотивации и системы оценки деятельности. В исследовании глубоко изучены передовые подходы к управлению на основе международного опыта, в частности Финляндии, Южной Кореи, Германии и Сингапура, и рассмотрены возможности их адаптации к национальной системе образования.

В статье проанализированы системные проблемы в менеджменте педагогических кадров, такие как устаревшие механизмы управления, слабое сотрудничество между образовательными учреждениями и производством, недостатки системы мотивации, неполное внедрение цифровых технологий и субъективность оценки. Кроме того, разработаны научно-практические рекомендации по внедрению стратегического HR-менеджмента, компетентностного подхода к отбору кадров, обеспечению непрерывного профессионального развития, расширению моделей дуального образования и созданию цифровых платформ управления.

Ключевые слова: *профессиональное образование, педагогические кадры, менеджмент, компетенции, мотивация, цифровые технологии, дуальное обучение, инновации, управление.*

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida inson kapitali rivoji davlat taraqqiyotining asosiy omiliga aylanmoqda. Shu nuqtayi nazardan, kasbiy ta'lim tizimining samaradorligi bevosita pedagog kadrlarning sifatiga va ularni boshqarish tizimiga bog'liqdir. Pedagog kadrlar menejmenti nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki innovatsion iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Bugungi kunda kasbiy ta'lim tashkilotlarida raqamli transformatsiya, ishlab chiqarish bilan integratsiya, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish kabi jarayonlar kuchayib borayotganligi pedagog kadrlar menejmentini takomillashtirish zaruratini yanada oshirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

So‘nggi yillarda pedagog kadrlar menejmenti masalasi ta’limshunoslikning dolzarb yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘plab ilmiy tadqiqotlarda o‘rganilmoqda. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, pedagog kadrlar menejmenti ta’lim sifati va ta’lim tizimining samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida qaralmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ushbu mavzu bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda asosan milliy ta’lim tizimining xususiyatlari va mavjud muammolar tahlil qilinadi. Xususan, Xodjayev B.X. (2019) o‘z asarida pedagogik menejmentning nazariy asoslarini ochib bergan hamda ta’lim muassasalarida kadrlar bilan ishlashning tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llarini ko‘rsatgan. Muallif pedagog menejmentini inson resurslarini strategik boshqarishning muhim qismi sifatida baholaydi.

Ishmuamedov R.J. (2021) ta’limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalarini o‘rganib, pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish zarurligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, zamonaviy pedagog zamonaviy texnologiyalarni chuqur egallashi va ularni o‘quv jarayonida samarali qo‘llashi lozim.

Abduqodirov A.A. (2020) ta’lim tizimida boshqaruv va sifat masalalariga alohida e’tibor qaratib, pedagog kadrlar faoliyatini baholash tizimini takomillashtirish va ularni rag‘batlantirish mexanizmlarining ahamiyatini ko‘rsatgan. Muallif baholash tizimining shaffofligi pedagoglarning motivatsiyasini oshirishning asosiy omillaridan biri ekanligini ta’kidlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni (2020) esa pedagog kadrlar menejmentini huquqiy jihatdan tartibga solishning asosiy hujjati sifatida muhim ahamiyatga ega. Qonunda pedagoglarning kasbiy rivojlanishi, malaka oshirishi va mehnatini rag‘batlantirish masalalari alohida belgilangan.

Xorijiy adabiyotlarda mavzu yanada chuqurroq va tizimli o‘rganilgan. Darling-Hammond L. (2017) o‘qituvchilarni tayyorlash tizimini dunyo tajribasi asosida tahlil qilib, Finlyandiya va Singapur kabi mamlakatlarda pedagog kasbining yuqori maqomi va qat’iy tanlov tizimi ta’lim sifatining asosiy omili ekanligini isbotlagan.

Schleicher A. (2018) OECD hisobotida “XXI asr maktabi” tushunchasini ochib, pedagog kadrlar menejmentida uzluksiz kasbiy rivojlanish (life-long learning), dual ta’lim va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning muhimligini ta’kidlagan. Muallif pedagoglarning ijodiy mustaqilligi va innovatsion faoliyatini qo‘llab-quvvatlash zarurligini alohida qayd etgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot kasbiy ta’lim tashkilotlarida pedagog kadrlar menejmentini takomillashtirish muammosini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, qiyosiy-tahliliy yondashuvga asoslangan. Tadqiqotning umumiy strategiyasi nazariy va amaliy jihatlarni

uyg'unlashtirgan holda, mavjud muammolarni chuqur tahlil qilish va ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda pedagog kadrlar menejmenti va kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda yoritilgan. Xususan, pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti sifatida qaraladi. Tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuv pedagoglarning bilim, ko'nikma va amaliy tajribalarini uyg'un rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Shuningdek, pedagoglarning kasbiy va texnologik kompetensiyalarini rivojlantirish, ayniqsa raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish bugungi ta'lim tizimining asosiy talablaridan biri ekanligi ilmiy asoslangan (Ishmuhammedov R.J., 2021).

Motivatsiya masalasiga bag'ishlangan tadqiqotlarda esa pedagoglarning kasbiy faoliyati samaradorligi ularning ichki va tashqi motivatsiyasiga bevosita bog'liqligi ko'rsatib berilgan.

Ta'lim tashkilotlarida kadrlar menejmenti inson resurslarini strategik boshqarish tizimi sifatida qaralib, u kadrlar siyosati, rivojlanish strategiyalari va baholash mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, pedagogik menejment ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va boshqarishda muhim rol o'ynashi qayd etilgan.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, pedagog kadrlar menejmentini samarali tashkil etish ta'lim tizimi muvaffaqiyatining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Turli mamlakatlarda mazkur tizim o'ziga xos yondashuvlar asosida shakllangan bo'lsa-da, ularni umumlashtiruvchi jihat - pedagog shaxsiga yuqori e'tibor, kasbiy rivojlanishning uzluksizligi va boshqaruv jarayonlarining zamonaviy tamoyillarga asoslanganligidir.

Xususan, Finlyandiya tajribasida pedagog kasbi jamiyatda eng nufuzli kasblardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu mamlakatda o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni yuqori talablar asosida amalga oshiriladi va pedagog bo'lish uchun nomzodlar qat'iy tanlovdan o'tadi. Eng muhim jihatlardan biri shundaki, o'qituvchilarga ta'lim jarayonini tashkil etishda katta darajada mustaqillik berilgan. Bu esa ularning ijodiy yondashuvini rag'batlantiradi va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish imkonini kengaytiradi. Shuningdek, uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, pedagoglar muntazam ravishda malaka oshirish, ilmiy izlanishlar olib borish va tajriba almashish imkoniyatiga ega (Abduqodirov A.A., 2020).

Janubiy Koreya tajribasida esa pedagog kadrlarni tanlash va rag'batlantirish tizimi alohida e'tiborga loyiqdir. Ushbu mamlakatda o'qituvchilarni ishga qabul qilish jarayoni juda qat'iy va ko'p bosqichli tanlov asosida amalga oshiriladi. Nomzodlar nafaqat bilim darajasi, balki pedagogik mahorati, kommunikativ qobiliyati va innovatsion fikrlashi bo'yicha ham baholanadi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning

mehnati yuqori darajada moddiy va ijtimoiy rag‘batlantiriladi, bu esa ularning kasbga bo‘lgan sadoqatini oshiradi. Natijada, ta’lim tizimida yuqori malakali va motivatsiyaga ega pedagoglar faoliyat yuritadi.

Germaniya tajribasi, ayniqsa, kasbiy ta’lim tizimi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu mamlakatda dual ta’lim tizimi keng rivojlangan bo‘lib, unda nazariy ta’lim bilan bir qatorda ishlab chiqarishdagi amaliyot muhim o‘rin egallaydi. Pedagoglardan nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ishlab chiqarish tajribasiga ega bo‘lish talab etiladi. Bu esa o‘quvchilarga real ish muhitiga yaqin sharoitda ta’lim berish imkonini yaratadi. Ta’lim tashkilotlari va korxonalar o‘rtasidagi yaqin hamkorlik pedagog kadrlar tayyorlash va ularni boshqarish tizimini yanada samarali qiladi (Annals of Contemporary Developments in Management, pp. 44-57, Vol. 3, No. 4, 1st November 2021.).

№	Mamlakat	Asosiy yondashuvlar	Afzalliklari	O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyati
1	Finlyandiya	Pedagog kasbining yuqori maqomi; mustaqil qaror qabul qilish; uzluksiz rivojlanish	Innovatsion yondashuv, yuqori sifatli ta’lim, ijodiy pedagoglar	Pedagog maqomini oshirish, mustaqillikni kengaytirish
2	Janubiy Koreya	Qat’iy tanlov tizimi; kuchli motivatsiya va rag‘batlantirish	Yuqori malakali va motivatsiyalangan kadrlar	Tanlov tizimini kuchaytirish, rag‘batlantirishni takomillashtirish
3	Germaniya	Dual ta’lim tizimi; ishlab chiqarish bilan integratsiya	Amaliy ko‘nikmalarga ega mutaxassislar tayyorlanadi	Ta’lim va ishlab chiqarish hamkorligini rivojlantirish
4	Singapur	Doimiy malaka oshirish; davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash	Pedagoglarning doimiy kasbiy o‘sishi	Uzluksiz ta’lim tizimini kuchaytirish
5	Yaponiya	Jamoaviy ishlash madaniyati; o‘zaro tajriba almashish	Pedagoglar o‘rtasida hamkorlik kuchli	Metodik hamkorlikni rivojlantirish

Umuman olganda, xalqaro tajriba tahlili shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy pedagog kadrlar menejmenti innovatsion yondashuvlarga asoslanishi zarur. Xususan, texnik va kasbiy ta’lim sohasida innovatsiyalarni boshqarish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda boshqaruv qarorlarini ma’lumotlar asosida qabul qilish tizim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, pedagoglarning kasbiy mustaqilligini ta’minlash, ularni rag‘batlantirish va uzluksiz rivojlanish imkoniyatlarini yaratish ilg‘or xorijiy tajribaning muhim jihatlari sifatida namoyon bo‘ladi.

Mazkur tajribalarni milliy ta’lim tizimiga moslashtirish orqali kasbiy ta’lim tashkilotlarida pedagog kadrlar menejmentini yanada takomillashtirish mumkin.

O‘tkazilgan tahlillar kasbiy ta’lim tashkilotlarida pedagog kadrlar menejmenti tizimida bir qator tizimli muammolar mavjudligini ko‘rsatadi. Ushbu muammolar

nafaqat boshqaruv samaradorligiga, balki ta'lim sifatiga ham bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Avvalo, pedagog kadrlarni tayyorlash va boshqarish tizimining eskirganligi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Amaldagi tizim ko'pincha zamonaviy mehnat bozori talablari, innovatsion iqtisodiyot ehtiyojlari hamda raqamli transformatsiya jarayonlari bilan to'liq uyg'unlashmagan. Natijada pedagoglar zamonaviy kompetensiyalar, xususan, kreativ fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish va raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish kabi ko'nikmalarni yetarli darajada egallay olmayapti. Bu esa o'z navbatida ta'lim jarayonining innovatsion rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Keyingi muhim muammo - ta'lim tashkilotlari bilan ishlab chiqarish sohasi o'rtasidagi hamkorlikning sustligidir. Kasbiy ta'limning asosiy vazifasi amaliy ko'nikmalarga ega mutaxassislar tayyorlashdan iborat bo'lsa-da, amalda ko'plab muassasalarda ishlab chiqarish korxonalari bilan tizimli hamkorlik yo'lga qo'yilmagan. Natijada pedagoglar real ishlab chiqarish jarayonlaridan uzilib qolmoqda, o'quv jarayonida berilayotgan bilimlar esa amaliy ehtiyojlardan ma'lum darajada chetda qolmoqda.

Shuningdek, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining yetarli emasligi ham tizim rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Pedagoglarning yangi metod va texnologiyalarni joriy etish, ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanish va innovatsion loyihalarda ishtirok etishlari uchun zarur shart-sharoitlar yetarli darajada yaratilmagan. Bu esa ularning ijodiy va ilmiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qiladi.

Pedagoglar faoliyatini baholash tizimining subyektivligi ham muhim muammolardan biridir. Amaldagi baholash mexanizmlarida aniq va shaffof mezonlarning yetarli emasligi, baholash jarayonida inson omilining ustunligi natijada adolatsizlik holatlarini yuzaga keltirishi mumkin. Bu esa pedagoglarda norozilik kayfiyatini shakllantirib, ularning kasbiy faoliyatga bo'lgan motivatsiyasini pasaytiradi.

Bundan tashqari, raqamli boshqaruv tizimlarining to'liq joriy etilmaganligi ham zamonaviy ta'lim boshqaruvi uchun jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda. Ko'plab kasbiy ta'lim tashkilotlarida kadrlar menejmenti jarayonlari hali ham an'anaviy usullar asosida amalga oshirilmoqda. Elektron boshqaruv tizimlari, ma'lumotlar bazalari va analitik platformalarning yetishmasligi boshqaruv qarorlarini tezkor va samarali qabul qilish imkoniyatlarini cheklaydi.

Umuman olganda, yuqoridagi muammolar kasbiy ta'lim tashkilotlarida pedagog kadrlar menejmenti tizimini tubdan modernizatsiya qilish zarurligini ko'rsatadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun kompleks, tizimli va innovatsion yondashuvni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida pedagog kadrlar menejmentini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'tkazilgan tahlillar asosida mazkur sohani rivojlantirish uchun kompleks va tizimli yondashuvni talab etuvchi bir qator taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Avvalo, pedagog kadrlar menejmentini samarali tashkil etish uchun strategik HR-menejment tizimini joriy etish zarur. Bunda kadrlar siyosatini qisqa muddatli ehtiyojlardan kelib chiqib emas, balki uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi asosida shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirilgan boshqaruv modelini joriy etish orqali pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirish, ularning ijodiy va innovatsion imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish mumkin bo'ladi.

Shuningdek, pedagog kadrlarni tanlash tizimini tubdan takomillashtirish, xususan kompetensiyaga asoslangan tanlov mexanizmlarini joriy etish zarur. Bunda nomzodlarning nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy ko'nikmalari, pedagogik mahorati, innovatsion yondashuvi va raqamli savodxonligi ham kompleks baholanishi lozim. Ochiq va shaffof tanlov tizimini yo'lga qo'yish esa kadrlar tanlash jarayonining adolatli va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlash ham muhim yo'nalishlardan biridir. Shu maqsadda "hayot davomida ta'lim olish" (life-long learning) konsepsiyasini amaliyotga keng joriy etish lozim. Malaka oshirish tizimini amaliyot bilan integratsiyalash, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali pedagoglarning real kasbiy muhitga moslashuvi ta'minlanadi. Bu esa ularning o'quv jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etishiga xizmat qiladi (Darling H.L., 2017).

Bundan tashqari, pedagoglarni motivatsiya qilish tizimini modernizatsiya qilish zarur. Faoliyat natijalariga asoslangan KPI va reyting tizimlarini joriy etish orqali pedagoglarning ish samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, moddiy va nomoddiy rag'batlantirish choralarini uyg'unlashtirish, jumladan, mukofotlar, e'tirof tizimlari, kasbiy o'sish imkoniyatlari yaratish pedagoglarning kasbga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytiradi.

Zamonaviy boshqaruvni tashkil etishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ham muhim ahamiyatga ega. Xususan, HR axborot tizimlarini joriy qilish orqali kadrlar bilan ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlar bazasini shakllantirish va tahlil qilish imkoniyatlari kengayadi. Pedagog faoliyatini monitoring qilishning elektron tizimlarini yaratish esa boshqaruv qarorlarini tezkor va asosli qabul qilishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish ham samarali natijalar berishi mumkin. Xususan, dual ta'lim modelini kengaytirish orqali

ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, pedagoglarning amaliy tajribasini oshirish mumkin (Schleicher A., 2018). Xalqaro malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish esa pedagoglarning global bilim va tajribalarni o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, yuqoridagi taklif va tavsiyalarni izchil amalga oshirish kasbiy ta'lim tashkilotlarida pedagog kadrlar menejmentini yangi bosqichga olib chiqadi. Natijada ta'lim sifati oshadi, pedagoglarning kasbiy salohiyati rivojlanadi hamda mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash imkoniyati kengayadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy iqtisodiyot va ta'lim tizimining rivojlanishi sharoitida pedagog kadrlar menejmentini takomillashtirish kasbiy ta'lim sifatini oshirishning muhim shartlaridan biridir. Ushbu tadqiqotda kasbiy ta'lim tashkilotlarida pedagog kadrlar menejmentining holati tahlil qilindi, xorijiy mamlakatlar (Finlyandiya, Janubiy Koreya, Germaniya, Singapur va Yaponiya) tajribasi o'rganildi hamda O'zbekiston sharoitidagi tizimli muammolar aniqlandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, hozirgi vaqtda pedagog kadrlar menejmenti tizimi bir qator jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Ular orasida boshqaruv mexanizmlarining eskirganligi, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikning sustligi, motivatsiya tizimining zaifligi, baholash mexanizmlarining subyektivligi va raqamli texnologiyalarning yetarli darajada joriy etilmaganligi asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu muammolar pedagoglarning kasbiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga va ta'lim sifatini oshirishga to'sqinlik qilmoqda.

Xorijiy tajribaning tahlili shuni ko'rsatdiki, rivojlangan mamlakatlarda pedagog kadrlar menejmenti strategik HR-yondashuviga, uzluksiz kasbiy rivojlanishga, qat'iy tanlov tizimiga va dual ta'lim modeliga asoslanadi. Bu tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali kasbiy ta'lim tizimini sezilarli darajada takomillashtirish mumkin.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida pedagog kadrlar menejmentini takomillashtirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Pedagog kadrlarni tanlash tizimini takomillashtirish. Kompetensiyaga asoslangan ko'p bosqichli tanlov mexanizmini joriy etish, nomzodlarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalari, raqamli savodxonligi va innovatsion qobiliyatlarini ham baholash.

2. Uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini yaratish. "Hayot davomida ta'lim" (life-long learning) konsepsiyasini amaliyotga joriy etish, malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqarish korxonalarini bilan integratsiyalash va xalqaro malaka oshirish dasturlarini kengaytirish.

3. **Dual ta'lim modelini kengaytirish.** Ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, pedagoglarning amaliy ishlab chiqarish tajribasini oshirish va o'quv jarayonini real mehnat sharoitlariga yaqinlashtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR TAHLILI:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent. 2020.
2. Abduqodirov A.A. (2020). Ta'lim tizimida boshqaruv va sifat. – Toshkent: O'qituvchi.
3. Annals of Contemporary Developments in Management, HR (ACDMHR) (2021). pp. 44-57, Vol. 3, No. 4, 1st November.
4. Darling-Hammond L. (2017). Teacher Education Around the World. – Stanford University.
5. Ishmuhamedov R.J. (2021). Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iqtisodiyot.
6. Schleicher A. (2018). World Class: How to Build a 21st-Century School System. – OECD.
7. Xodjayev B.X. (2019). Pedagogik menejment asoslari. – Toshkent: Fan.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent. 2020.
2. Abduqodirov A.A. (2020). Ta'lim tizimida boshqaruv va sifat. – Toshkent: O'qituvchi.
3. Annals of Contemporary Developments in Management, HR (ACDMHR) (2021). pp. 44-57, Vol. 3, No. 4, 1st November.
4. Darling-Hammond L. (2017). Teacher Education Around the World. – Stanford University.
5. Ishmuhamedov R.J. (2021). Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iqtisodiyot.
6. Schleicher A. (2018). World Class: How to Build a 21st-Century School System. – OECD.
7. Xodjayev B.X. (2019). Pedagogik menejment asoslari. – Toshkent: Fan.